

Lexical-Semantic Classification of Lexemes in Qutadg‘u Bilig

G. Tursunova

Master’s Student Fergana State University

Abstract:

This article examines the classification of lexemes into lexical-semantic groups within the unique 11th-century Turkic literary monument, "Kutadgu Bilig" by Yusuf Khos Hajib. The study identifies over 30 semantic groups derived from the text of the work, supported by illustrative examples.

Keywords

lexical-semantic, lexeme, anthroponyms, phytonyms, toponyms, astronoms.

“Qutadg‘u-bilig”dagi leksemalarning leksik-semantik tasnifi

G. Tursunova, FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada XI asr turkiy tilining noyob yodgorligi – Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u-bilig” dostonidagi leksemalarning lug‘aviy-ma’noviy guruhlarga tasniflash tadqiq etilgan. Asar matnidan aniqlangan 30dan ortiq ma’noviy guruhlar misollar bilan keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: leksik-semantik, leksema, antroponimlar, fitonimlar, toponimlar, astronimlar.

Аннотация: В данной статье исследуется классификация лексем по лексико-семантическим группам в уникальном памятнике тюркского языка XI века — поэме Юсуфа Хас Хаджиба “Кутадгу билиг”. В работе представлено более 30 семантических групп, выявленных из текста произведения, и подкрепленных соответствующими примерами.

Ключевые слова: лексико-семантический, лексема, антропонимы, фитонимы, топонимы, астронимы.

Soʻzlarni mavzuiy guruhlarga jamlash tilning ichki qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda emas, koʻproq tashqi belgilari orqali amalga oshiriladi. Bunda soʻzning maʼnosi qaysi turkumga aloqadorligi yetakchi oʻrin tutadi. Bu jihatdan soʻzlarni mavzuiy guruhlarga ajratish leksemalarni leksik-semantik guruhlarga boʻlib oʻrganish usulidan farq qiladi va u oʻzida tilning spetsifik munosabatlarini gavdalantirmaydi. Soʻzlarni mavzuiy guruhlarga ajratish muayyan xalq tilida qaysi sohalarga oid leksikaning boy yoki kambagʻalligini belgilashda katta oʻrin tutadi. Oʻz va oʻzlashgan qatlam leksikasini mavzuiy guruhlarga boʻlish va ularni qiyosiy oʻrganish oʻz qatlamda qanday sohalarga oid soʻzlar saqlanib turgani, qaysi sohalarga doir leksemalar tarixan isteʼmoldan chiqib ketgani va ular oʻrnini

oʻzlashgan soʻzlar egallaganini aniqlashga yoʻl ochadi. Ayni paytda aytish joizki, xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti, madaniy turmushi, diniy qarashlariga oid maʼlumotlar soʻzning mavzuiy guruhlarida oʻzining yaqqol ifodasini topadi. Demak, leksemalarni mavzuiy guruhlarga ajratib tadqiq etish tilning xalq hayoti bilan bogʻliq tomonlarini yoritish uchun xizmat qiladi¹. “Qutadgʻu-bilig” leksikasi muallif mahorati, mavzu va davr talabiga koʻra ijtimoiy hayotning turli jabhalariga doir tushunchalarni aks ettiruvchi soʻzlarni qamrab olgan. Asar leksikasi oʻttizdan ortiq mavzuiy guruhni oʻz ichiga oladi:

- Narsa nomlari: //*asbab*// (usbob), //*urunjun*// (pora), *bichek* (pichoq);
- Qarindoshlik va jins anglatuvchi soʻzlar: //*Kadin*// (qaynota), //*qidugu*// (kuyov), //*ata*// (ota), //*ana*// (ona), *odam*, //*oʻgʻlani*// (oʻgʻloni, qadashlar (qarindoshlar), //*og*// (ona), //*evchi*// (xotin), //*tisi*// (ayol);
- Tana aʼzolari nomlari: //*yurek*// (yurak), //*adaq*// (oyoq), //*jan*// (jon), //*bogʻuz*// (boʻgʻiz), //*qulaq*// (quloq), //*qan*// (qon), //*saqal*// (soqol), //*sach*// (soch);
- Hayvon, nomlari: //*ud-teg*// (hoʻkiz), //*yilqi*//, //*yel*// (fil), //*boke-teg*// (ajdaho);

¹ Холмурадова М. (2019). “Кутадғу билиг” лексикаси. Филол. фан. фал. док.-ри (PhD). –Тошкент

- Parranda nomlari: //g‘az// (g‘oz), //o‘rdak// (o‘rdak);
- Qushlar nomlari: //qug‘u// (oqqush), //qil// (qil), //qalig‘il// (quyruqlar), //keklik// (kaklik), //chumchuq// (chumchuq), //sanvach// (bulbul) //qug‘u// (oqqush), //quzg‘un// (quzg‘un);
- Ba‘zi unvon va mansab nomlari: //cherik// (askar);
- Ba‘zi hunar, kasb nomlari: //shair// (shoir), //hakimlarga// (hakimlarga) //otachi// (tabib), //qirmachi// duradgor, teri oshlovchi;
- Kun (sutka) qismlarini bildiruvchi so‘zlar: //erti// (ertalab), //kündüz// (kunduz), //kecha// (kechqurun), //jarin// (ertaga), //keç// (kechqurun), //tañ// (tong);
- Xususiyat va belgi anglatuvchi so‘zlar: //xarabi// (xarobiy), //baqaai// (boqiysi), //bag‘irsaq// (mehrubon), //aqi// (saxiy), //tuzumlug// (muloyim), //silighug// (xushfe‘l);
- Rang-tus bildiruvchi so‘zlar: //al// (qizil), //sarig‘// (sariq), //ko‘k// (ko‘k), //ala// (ola), //yashil// (yashil) //yayiz// (qo‘ng‘ir), //sariq// sariq, //arçuvan// (arg‘uvon), //qiryu// (qizg‘ish);
- Tabiiy muhit va hodisalar nomlari: // tash// (tash), //erse// (qoya);
- Joy, geografik o‘rin anglatuvchi so‘zlar: //tug‘ardin// (sharq), //batardin// (g‘arb);
- Turar joy, makon tushunchalari bilan bog‘liq so‘zlar: //qarshi/ (saroy,) //ordu// (shahar), kend (kend), //tutug‘// (qo‘rg‘on) //ajun// (dunyo), //muyunlik// (musofirxona), // turiqluq// (makon), //saratig‘// (saroy);
- Ba‘zi urug‘ va qabila nomlari: //»Hindi»//, (hindlar) //»qaysari»//, (rumliklar) «chinilar» (xitoylar) //»Eranlig‘lar»// (eronliklar), //»Turonlog‘lar»// (Turonliklar) //Xitay// (Xitoy), //tejik// (tojik), //qivchachi // (qipchoq);
- Diniy-afsonaviy tasavvurlar bilan bog‘liq so‘zlar: //Ug‘an// (Xudo), //Yaratqan// (yaratgan), //yalavach// (payga‘ambar, bayat «xudo), //qiyamat// (qiyomat), //din// (din, //shariat// (shariat) //kadir// (kofir), //munafiq// (munifiq), //tapug‘ qil// (doubqil), //bayat yarlaqisu// (alloh yorlaqasin), //dua qil// (duo qilmoq), //dua tilarmen// (duo

qilaman), //ilaha// (iloho), //shahadat// (shahodat), //sig'nu// (sig'inmoq), //ushtmax// (jannat), //tamu// (do'zax), //idim// (xudo), //yatg'u namoz// (xufton namozi), //tan namoz// (bomdod namozi);

– Qazilma boyliklar nomini anglatuvchi so'zlar: //kumush//, //altun//;

– Vaqt, fasl, muddat ma'nosini anglatuvchi so'zlar: //od// (zamon), //odluk// (davr), //qish//, //yay// (yoz)

– O'rin-joy, tomon, yo'nalish tushunchalarini bildiruvchi bir qator so'zlar: //yazi// (teliksliklar), //tag// (tog'), //tengiz// (dengiz), //kutki// (balandlik), //obri// (chuqurlik), yerug (yer), ko'k (osmon), tun, kun , yulduz;

– Kasallik nomlari: //bashag'riq// (boshog'riq), //ig// (dard, em);

—Dori nomlari: //ogut// (zafaronga bir necha xil ashyolar qo'shib tayyorlanadigan dori), //mitridus// (murakkab tarkibli dori), //churni// (surgi dori), //guvaris// (hazm qilishga yordam beruvchi dori), //tarjaq// (zaharga qarshi dori), //otrum// survi dori;

– Predmet nomlari: //bichok// (pichoq), //etoz// (jism), //tug'// (tig'), //kuvrug// (nog'ora), //qiyag'// (jig'a), //tamg'a// (tamg'a), //ayag'// (idish);

– Qadimgi turkiy so'zlar lug'atida atoqli otlarning bir qancha turlari mavjud:

– Antroponimlar: Tavg'ach Bug'raxan, Kuntug'di, O'gdulmish, Oyto'ldi, Afrasiyab, Faridun, Faruq;

—Fitonimlar: //azyan// (tikonli buta), //butiq// (butoq), //chichak// (chechak), //jiyach// (daraxt), qajin (qayin), //qarangul// (chinnigul);

—Astronimlar: //Erاندiz// (tarozi burji), //Chadan// (chayon burji), //Arslan// (arslon burji), //Ja// (qavs burji), //Onay// (Yupiter), //Arzu// (Merkuriy), //Baqirsoqun// (Mars) kabi burj nomlari mavjud.

—Toponimlar: Balasayun «Bolasog'un», Turkistan «Turkiston», Uč Ordu «Uch O'rdu», Quz Ordu «Quz O'rdu»;

—Fitonimlar (18ta): azyan (tikonli buta), //butiq// (butoq), //chichak// (chechak),

//*iyach*// «daraxt», //*qayin*// (qayin), //*qaranful*//chinnigul;

—O‘quv qurollari nomlari: //*xat*// (xat), //*qalam*// (qalam), //*davat*// (davat), //*qag‘az*// (qog‘oz);

Harakat-holat bildiruvchi leksemalar://*ayiyala*// (haqorat qilmoq, yomonlamoq), //*ayinla*// (tanbeh bermoq, haqorat qilmoq, dashnom bermoq), //*aqsumla*// (janjallashmoq, mastlikda to‘polon qilmoq), //*arsiq*// (aldanmoq), //*bogula*// (donolashmoq, zakiylashmoq), //*esirka*// (afsuslanmoq, pushaymon bo‘lmoq, achinmoq, o‘kinmoq), //*eshur*// (o‘girilmoq, aylantirmoq, adashtirmoq, yanglishtirmoq, qaytmoq), //*igid*// (tarbiyalamoq), //*igla*// (xastalanmoq, kasal bo‘lmoq), //*yilla*// (yashamoq, hayot kechirmoq), //*qatil*// (qorishmoq, aralashmoq, muomala qilmoq), //*tapin*// (xizmat qilmoq), //*yel*// (yelmoq), //*kigur*//(kiritmoq), //*manjit*// (qadam tashlamoq, yurmoq), //*bar*// (bormoq) va h.k. Bu fe'l-leksemalarning aksariyati hozirgi o‘zbek adabiy tilida ishlatilmaydi .

—O‘yin nomlari (3ta): //*nard*//, //*narda*//, //*shatranj*//, //*choyan*// (chavgon);

—Oziq-ovqat nomlari: //*azuq*// (ozuqa), //*yoyrut*// (qatiq), //*lish*// (ovqat, taom), //*nuql*// (shirinlik), //*shakar*// (shakar), //*qand*// (qand), //*etmak*// (non),

—Ichimlik nomlari: //*bor*// (sharob), //*fuqa*// (sharbat), //*zulab*// (gulob), //*zulanbin*//, //*qimiz*// (qimiz), //*sut*// (sut), //*sharab*// (sharob), //*shira*// (shira);

“Qutadg‘u-bilig” leksikasini lug‘aviy-ma’noviy guruhlariga tasniflar ekanmiz, unda 30dan ortiq mavzuiy guruhning har biriga yetarli leksema mavjudligini va unda qo‘llangan so‘zlarning keyingi davr manbalarida ham uchrashini ko‘rishimiz mumkin. Asarda diniy-tasavvufiy so‘zlar, rang-tus bildiruvchi sifatlar, ba’zi urug‘ va qabila nomlari, astronimlar, qazilma boylik nomlari deyarli o‘zgarishga uchramagan. Dori nomlari, fitonimlar, oziq-ovqat nomlari fonetik va leksik o‘zgarishga uchragan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. .Yusuf Xos Hojib. “Qutadg‘u-bilig”. I jild. –Toshkent, 2010

2.G‘.Abdurahmonov, (2011) B. To‘xliyev, A. Rustamov, H.Dadaboyev, “Qutadg‘u bilig”. I,II jildlar. –Toshkent: Jahon print,

3.Дадабоев Х., Холманова З. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси. Toshkent: Turon zamin ziyo,2015

4.Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Ҳозирги ўзбек тилига ўгирувчи .Равшанов). – Toshkent, Akademnashr,2015. – 670 б.

5.Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Ҳозирги ўзбек тилига табдил қилувчи Қ.Каримов).–Тошкент., 1972. –965 б.

6.Абдужаббарова Ф. “Қутадғу-билиг”даги шахс белги-хусусиятини англатувчи лексика.Филол. фан. номз... дисс. –Т., 2011